

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**“O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 1: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS, PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS**

Cursos de capacitação técnica *in loco*

SUBPRODUTO 1.1

João Pessoa - PB

2022

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Aline Barboza de Lima – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6795-6264>

Marcos Angelus Miranda de Alcantara – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0276-3397>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

RESUMO

Este relatório apresenta resultados referentes ao questionário como forma de monitoramento e de avaliação do subproduto “Capacitações técnicas in loco”. O objetivo dessa ação foi mensurar a percepção dos cursistas sobre os cursos de capacitação técnica *in loco* e possibilitar o monitoramento e avaliação das atividades realizadas. Ao final de cada capacitação, os gestores responderam ao questionário, constituindo um banco de informações sobre o perfil dos cursistas e os ganhos de aprendizagem. Uma análise global revela que as capacitações presenciais avaliadas apresentaram resultados positivos, indicando níveis de concordância elevados para a contribuição da formação ofertada em relação aos itens avaliados.

Palavras-chaves: Questionários, Avaliação de aprendizagem, Monitoramento.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO: O QUESTIONÁRIO COMO FORMA DE MONITORAMENTO E DE AVALIAÇÃO	7
2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO	7
3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS	11
4. CONCLUSÃO	12

1. INTRODUÇÃO: O QUESTIONÁRIO COMO FORMA DE MONITORAMENTO E DE AVALIAÇÃO

Avaliar se constitui uma prática pedagógica inerente à gestão de projetos e programas. Avaliar no campo da Educação é uma estratégia que conduz a processos de reflexão-ação-reflexão, ou seja, a uma prática educativa capaz de olhar para ação a partir de uma perspectiva teórica e repensar práticas e renovar ação sob a Luz da teoria. Para tanto, o Planejamento é o instrumento do processo avaliativo, que se inicia com a previsibilidade da ação, que precisa ser revisitada quanto ao alcance dos objetivos e metas.

A questão que se coloca, nos processos educativos de formação é como medir o impacto do planejamento em ação, no caso em tela, o impacto da formação oferecida à secretários de educação, gestores, técnicos e representantes de Unidades Executoras (UEx) descentralizadas que gerenciam os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nesses termos, planejar, avaliar, refletir e replanejar são ações inerentes ao processo educativo da formação de gestores educacionais. É a avaliação qualitativa da ação de formação que pode fornecer para, além de números e alcance de metas, a dimensão da importância da ação formativa. Para tanto, o monitoramento das metas e o acompanhamento das experiências, aqui denominado de boas práticas, pode se constituir de indicadores de avaliação qualitativa.

Na perspectiva de buscar o equilíbrio entre o alcance das metas e a busca de reconhecer o impacto da formação oferecida para a gestão descentralizada dos recursos do PDDE, o questionário “Avaliação do Curso de Capacitação Presencial” foi elaborado e aplicado ao final de cada formação.

2. A ORGANIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

O questionário, ao ser apresentado pela formação, conduz o participante a refletir sobre o conhecimento adquirido durante o curso, em processo de ação-reflexão-ação, isto é, oportuniza a sistematização das experiências, bem como a resolução de problemas a partir da informação objetivada, o debate ampliado e a reflexão, possibilitando a efetivação de soluções.

Para mensurar a percepção dos cursistas sobre os cursos de capacitação técnica *in loco* foram aplicados questionários avaliativos, que buscaram compreender a visão dos cursistas sobre a qualidade do curso, com perguntas sobre a metodologia adotada, adequação da carga horária, material utilizado, perfil social do cursista, dentre outros indicadores. Desta feita, o questionário é estruturado a partir das seguintes partes:

a) Informações gerais sobre o cursista - nesse item é possível traçar um perfil socioeducacional dos participantes quanto aos aspectos pessoais, formação e atuação profissional;

b) Avaliação do desenvolvimento do curso - o cursista inicialmente pode atribuir um conceito (péssimo, ruim, regular, bom e ótimo) ao curso. E a partir desses mesmos conceitos é possível avaliar os seguintes indicadores de desenvolvimento do curso: avaliação; desempenho da equipe de formação; infraestrutura/logística e material didático. Em seguida, o cursista pode avaliar o conteúdo do curso a partir de questões afirmativas tipo “escala de Likert”, que busca mensurar e entender atitudes e/ou comportamentos acerca de determinada situação. As questões se estruturam em 5 níveis de concordância, quais sejam: concordo, concordo totalmente, discordo, discordo totalmente, e um nível neutro (não concordo e nem discordo). Para tanto, a partir do nível de concordância e/ou discordância buscou-se avaliar os seguintes indicadores do curso: desenvolvimento do curso, recursos auxiliares/tempo e a equipe de formação;

c) Impacto do curso no conhecimento sobre o PDDE - nesse item, volta-se ao uso dos conceitos (péssimo, ruim, regular, bom e ótimo) e se busca avaliar os seguintes indicadores: nível de conhecimento sobre as etapas de implementação e gestão de uma Unidade Executora, dificuldades vivenciadas na execução do PDDE e Ações Integradas, Nível de Contribuição dos benefícios do PDDE para a escola.

d) E, por último, questões de múltipla escolha sobre as dificuldades vivenciadas na execução e prestação de contas no PDDE; alternativas de “Sim” ou “Não” sobre a contribuição do curso de formação para a resolução das dificuldades de execução e prestação de contas na gestão dos recursos do PDDE e Ações Integradas.

e) E, o questionário é finalizado com uma questão aberta em que o cursista pode se posicionar com informações adicionais que queira registrar.

Quadro 1: Perguntas para avaliação do processo de ensino aprendizagem dos cursistas

1. Nome completo (sem abreviações);
2. Endereço de e-mail;
3. Polo de Atuação em seu estado;
4. Gênero;
5. Qual a sua idade?
6. Como você se considera? (Etnia)
7. Qual o seu estado civil?
8. Quantos(as) filhos(as) você tem?
9. Qual o seu nível de escolaridade?
10. Qual a sua atuação?
11. Tempo de atuação profissional?
12. De uma forma geral, você considera que o Curso de Capacitação Presencial ofertado pelo CECAMPE/NE foi péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo?
13. De forma mais específica, avalie os indicadores “autoavaliação”, “desempenho da equipe de formação”; “infraestrutura”; “material didático”, (péssimo, ruim, regular bom ou ótimo);
14. Sobre o desenvolvimento do curso, solicitamos que avalie as afirmativas e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas: O curso apresentado atingiu o objetivo; O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas; O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas; Houve sequência no desenvolvimento do assunto, o que facilitou o entendimento; O curso promoveu a integração entre teoria e prática; Contribuiu para o aumento no seu nível de conhecimento do PDDE e Ações Integradas. (Discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente);
15. Sobre os recursos auxiliares e o tempo, solicitamos que avalie as afirmativas: A carga horária foi adequada; O período de realização da capacitação foi adequado; O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE; O tempo para realização das atividades foi suficiente; As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas. Indique o seu nível de concordância (discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente);
16. Sobre a equipe de formação, solicitamos que avalie as afirmativas: Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso; Utilizou material adequado, atualizado e de qualidade; Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado; Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados. Indique o seu nível de concordância; Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem; Despertou o seu interesse; utilizando exemplos práticos e ilustrativos; Estimulou a sua participação; Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos; Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade). (Discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente);
17. Após a sua participação no curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX): Processo de repasse de recursos; Planejamento para aplicação dos recursos; Execução dos recursos; Prestação de contas; Acompanhamento e controle social. Indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas (nenhum, baixo, regular, bom e ótimo);
18. Marque as principais dificuldades que você vivencia em relação à EXECUÇÃO recursos do PDDE e/ou das Ações Integradas? Contratação de serviços. Guarda da documentação. Pesquisa de preços e cotação; Compra de material permanente; Elaboração do plano de aplicação dos recursos. Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio; Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços; Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais. Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos; Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos); Não tenho dificuldades;
19. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a EXECUÇÃO do PDDE? (Sim ou Não);
20. Marque, entre as alternativas a seguir, as dificuldades que você vivencia em relação a prestação de contas de recursos do PDDE e/ou Ações Integradas? Devolução de saldo de recursos; Registro da prestação de contas no SIGPC do FNDE; Regularização de pendências na prestação de contas. Documentos contábeis e fiscais (Atas, Livro Caixa e Tombo); Preenchimento

do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários; Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício; Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF); Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária; Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos; Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx; Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/produzidos para a Prefeitura. Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx); Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados; Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal — ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF; Acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pela Internet; Não tenho dificuldades;

21. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS do PDDE? (Sim ou Não);

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

O questionário foi elaborado pela equipe do produto 3 do Eixo Assistência Técnica. Vejamos um print do instrumento:

Figura SEQ Figura 1* ARABIC 1: Avaliação do curso de capacitação presencial

Capacitação Presencial

cecampe

A Gestão do PDDE e das Ações Integradas na Região Nordeste

AVALIAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL (TURMA 3)

Prezado(a) cursista,

Este questionário objetiva avaliar a sua percepção sobre o curso de capacitação presencial ofertado pelo CECAMPE/NE. Esperamos, com sua colaboração, identificar oportunidades para implementar melhorias nos próximos cursos que serão ofertados pelo Centro Colaborador do FNDE na Região Nordeste, que é a Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

Sua participação nesse processo é fundamental e, desde já, agradecemos por sua valiosa participação.

Desejamos a você muito sucesso e contamos com sua participação em outras ações de capacitação.

Com apreço e consideração,

Equipe de Monitoramento da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

abs@academico.ufpb.br (não compartilhado) Alternar conta

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

O questionário foi aplicado pelos formadores, com o apoio da equipe estadual e/ou local, ao final de cada encontro.

3. OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Ao usar diferentes metodologias de resposta, buscou-se avaliar a percepção e comportamento dos cursistas quanto a execução do curso de formação, oportunizando aos coordenadores e formadores um acompanhamento e monitoramento das ações para o replanejamento das ações a fim de atender as especificidades de formação requerida pelos sujeitos. Esses resultados estão melhor detalhados na Coletânea das avaliações (anexo 6).

De acordo com a equipe do produto 3, responderam ao questionário 7.382 participantes, como demonstrado na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1: População e Amostra da Análise do Monitoramento da Qualidade da Assistência Técnica

Ação de Capacitação	População	Amostra		
		Formulário único	Formulário inicial	Formulário final
Capacitação Técnica Presencial - Turma 1	2.506	1.870		
Capacitação Técnica Presencial - Turma 2	3.524	1.425		
Capacitação Técnica Presencial - Turma 3	3.491	2.179		
Capacitação Técnica Presencial - Turma 4	2.838	1.837		
Capacitação Técnica Presencial - Turma 5	778	71		

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022. Elaborado pelos autores.

De modo geral, como poderá ser visto de forma mais detalhada nos anexos 6 e 9 deste Relatório de Cumprimento do Objeto do projeto, a avaliação da capacitação presencial foi positiva nos diversos aspectos avaliados, evidenciando a contribuição das capacitações presenciais para os respondentes, como se demonstra na Tabela 2, a seguir:

Tabela 2: Dimensões Globais de Avaliação do Capacitação Técnica in loco

Itens Avaliados	Curso de Capacitação Técnica <i>in loco</i>							
	Turma 1		Turma 2		Turma 3		Turma 4 e 5	
	M	DP	M	DP	M	DP	M	DP
Autoavaliação.	4,43	0,60	4,43	0,59	4,42	0,59	4,44	0,60
Desempenho da equipe de formação.	4,60	0,58	4,64	0,57	4,59	0,59	4,65	0,57
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	4,37	0,74	4,42	0,73	4,44	0,69	4,42	0,71
Material didático.	4,31	0,76	4,33	0,72	4,30	0,74	4,41	0,66

Número de Respondentes: Turma 1: 1.870 / Turma 2: 1.425 / Turma 3: 2.179; Turma 4 e 5: M = Média, DP = Desvio Padrão

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As dimensões globais revelam valores médios que variam entre 4 e 5, o que equivale aos conceitos bom e ótimo. Dessa forma, segundo a equipe do produto 3, o desempenho da equipe de formação alcançou a maior média (de 4,59 a 4,65) e um desvio padrão relativo baixo, confirmando que os cursistas que responderam ao questionário de avaliação consideraram que a equipe de formação teve um desempenho que oscilou entre bom e ótimo.

4. CONCLUSÃO

O questionário se constitui em importante processo de monitoramento e avaliação das atividades de capacitação, podendo elucidar o seu sentido e o seu alcance, assim como registrar os avanços e as dificuldades, orientando o planejamento e/ou o replanejamento.

Uma análise global revela que as capacitações presenciais avaliadas apresentaram resultados positivos, indicando níveis de concordância elevados para a contribuição da formação ofertada em relação aos itens avaliados. Dessa forma, a capacitação presencial cumpriu o seu objetivo de formação dos dirigentes e técnicos, gestores escolares, presidentes/membros de UEx, conselheiros e comunidade, visando à qualificação da gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

AVALIAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL (TURMA 1)

Prezado(a) cursista,

Este questionário objetiva avaliar a sua percepção sobre o curso de capacitação presencial ofertado pelo CECAMPE/NE. Esperamos, com sua colaboração, identificar oportunidades para implementar melhorias nos próximos cursos que serão ofertados pelo Centro Colaborador do FNDE na Região Nordeste, que é a Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

Sua participação nesse processo é fundamental e, desde já, agradecemos por sua valiosa participação.

Desejamos a você muito sucesso e contamos com sua participação em outras ações de capacitação.

Com apreço e consideração,

Equipe de Monitoramento da Assistência Técnica (CECAMPE-NE)

***Obrigatório**

INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSISTAS

1. Nome completo (sem abreviações) *

2. Endereço de e-mail: *

3. Polo de Atuação em seu Estado: *

Marcar apenas uma oval.

- Aracajú (SE)
- Barreiras (BA)
- Caruaru (PE)
- Crato (CE)
- Eunápolis (BA)
- Feira de Santana (BA)
- Floriano (PI)
- Fortaleza (CE)
- Guanambi (BA)
- Ilhéus (BA)
- Jacobina (BA)
- João Pessoa (PB)
- Juazeiro (BA)
- Limoeiro do Norte (CE)
- Maceió (AL)
- Natal (RN)
- Parnaíba (PI)
- Paulo Afonso (BA)
- Pedreiras (MA)
- Picos (PI)
- Porto Franco (MA)

- Presidente Dutra (MA)
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- Santa Inês (MA)
- Santo Antônio de Jesus (BA)
- Caxias (MA)
- São Luís (MA)
- São Raimundo Nonato (PI)
- Teresina (PI)
- Bacabal (MA)

4. Gênero: *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Outro

5. Qual a sua idade ? (por favor, só indique a idade em números. Não incluir palavras). *

6. Como você se considera? *

Marcar apenas uma oval.

- Amarelo(a) de origem oriental
- Branco(a)
- Indígena ou de origem indígena
- Mulato(a)
- Pardo(a)
- Negro(a)
- Outro: _____

7. Qual o seu estado civil? *

Marcar apenas uma oval.

- Solteiro(a)
- Casado(a)
- União estável
- Separado(a)/Desquitado(a)/Divorciado(a)
- Viúvo(a)

8. Quantos(as) filhos(as) você tem? *

Marcar apenas uma oval.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- Mais de 4

9. Qual o seu nível de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Médio
- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado

10. Qual a sua atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Representante de UEX
- Representante de EM
- Representante de EEX
- Gestor de Escola Pública
- Representante de Conselhos Sociais
- Representante de Conselhos Municipais
- Gestor de Secretarias de Educação Estadual
- Gestor de Secretarias de Educação Municipal
- Técnico da Secretaria de Educação

11. Tempo de atuação profissional? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 ano
- Mais de 1 e menos de 5 anos
- De 5 a menos de 10 anos
- De 10 a menos de 15 anos
- De 15 a menos de 20 anos
- 20 anos ou mais

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO

12. De uma forma geral, você considera que o Curso de Capacitação Presencial ofertado pelo CECAMPE/NE foi: *

Marcar apenas uma oval.

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

13. De forma mais específica, avalie os indicadores a seguir, incluindo a sua autoavaliação durante o curso. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo
Autoavaliação	<input type="radio"/>				
Desempenho da equipe de formação	<input type="radio"/>				
Infraestrutura logística (instalações físicas e recursos tecnológicos).	<input type="radio"/>				
Material didático	<input type="radio"/>				

14. Sobre o desenvolvimento do curso, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância * sobre cada uma delas.

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
O curso apresentado atingiu o objetivo proposto.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O curso estimulou e desencadeou o entendimento do PDDE e das Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O conteúdo abordado foi ilustrativo, relevante e ajustado aos principais conceitos do PDDE e das Ações Integradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Houve
sequência no
desenvolvimento
do assunto, o
que facilitou o
entendimento.**

**O curso
promoveu a
integração entre
teoria e prática**

**Contribuiu para
o aumento no
seu nível de
conhecimento
do PDDE e
Ações
Integradas.**

15. Sobre os recursos auxiliares e o tempo, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
A carga horária foi adequada.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O período de realização da capacitação foi adequado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O material disponibilizado foi relevante para melhorar a aprendizagem do conteúdo sobre o PDDE.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O tempo para realização das atividades foi suficiente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

As instalações físicas e os recursos audiovisuais atenderam às suas expectativas.

16. Sobre a equipe de formação, solicitamos que avalie as afirmativas a seguir e indique o seu nível de concordância sobre cada uma delas. *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Não Concordo nem Discordo	Concordo	Concordo totalmente
Demonstrou planejar adequadamente as atividades do curso.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizou material didático adequado, atualizado e de qualidade.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Demonstrou possuir domínio e conhecimento atualizado do conteúdo abordado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Demonstrou clareza na exposição dos temas abordados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Utilizou estratégias de ensino-aprendizagem que facilitaram a sua aprendizagem

Despertou o seu interesse, utilizando exemplos práticos e ilustrativos.

Estimulou a sua participação.

Mostrou-se disposto a esclarecer suas dúvidas e questionamentos.

Respeitou os horários estabelecidos na programação (pontualidade).

IMPACTO DO CURSO NO CONHECIMENTO SOBRE O PDDE

17. Após a sua participação no curso, avalie seu nível de conhecimento sobre as etapas para a implementação e a gestão de uma Unidade Executora (UEX). *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Adesão/habilitação	<input type="radio"/>				
Processo de repasse de recursos	<input type="radio"/>				
Planejamento para aplicação dos recursos	<input type="radio"/>				
Execução dos recursos	<input type="radio"/>				
Prestação de contas	<input type="radio"/>				
Acompanhamento e controle social	<input type="radio"/>				

18. Marque, entre as alternativas a seguir, as principais dificuldades que você vivencia em relação à EXECUÇÃO de recursos do PDDE e/ou das Ações Integradas? *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marque todas que se aplicam.

- Contratação de serviços.
- Guarda da documentação.
- Pesquisa de preços e cotação.
- Compra de material permanente.
- Elaboração do plano de aplicação dos recursos.
- Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.
- Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.
- Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.
- Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.
- Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).
- Não tenho dificuldades.

19. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a EXECUÇÃO do PDDE? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

20. Marque, entre as alternativas a seguir, as dificuldades que você vivencia em relação a PRESTAÇÃO DE CONTAS de recursos do PDDE e/ou Ações Integradas? *

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marque todas que se aplicam.

- Devolução de saldo de recursos.
- Registro da prestação de contas no SiGPC do FNDE.
- Regularização de pendências na prestação de contas.
- Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tombo).
- Preenchimento do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.
- Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício.
- Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
- Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária.
- Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos.
- Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx.
- Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/produzidos para a Prefeitura.
- Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx).
- Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados.
- Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
- Acesso à declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) e relação anual de informações sociais (Rais) pela Internet.
- Não tenho dificuldades.

21. O curso o auxiliou a reduzir a maioria dessas dificuldades sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS do PDDE? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

22. Avalie o nível de contribuição dos **BENEFÍCIOS** do PDDE e/ou Ações Integradas apresentados a seguir para a Escola * e a Sociedade.

Obs.: Se estiver usando o celular, role a tela para a esquerda para visualizar todas as opções de resposta.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Regular	Elevado	Muito Elevado
Controle social.	<input type="radio"/>				
Autonomia financeira.	<input type="radio"/>				
Manutenção da escola.	<input type="radio"/>				
Educação com qualidade.	<input type="radio"/>				
Qualidade do ensino.	<input type="radio"/>				
Infraestrutura física.	<input type="radio"/>				
Autonomia pedagógica.	<input type="radio"/>				
Orçamento participativo.	<input type="radio"/>				
Descentralização do poder.	<input type="radio"/>				

Autonomia administrativa.

Implementação do PPP.

Democratização das decisões.

Participação da comunidade.

Qualificação da equipe da UEX.

Descentralização dos recursos.

Apoio na resolução de problemas.

Planejamento das ações pedagógicas.

Transparência na gestão dos recursos.

Planejamento das ações administrativas.

**Elevação dos
índices de
desempenho da
educação
básica.**

23. Carga horária do curso que você participou? *

Marcar apenas uma oval.

8 horas (1 dia)

16 horas (2 dias)

24. Existe alguma informação adicional que você gostaria de compartilhar? (Utilize o espaço abaixo).

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

